

TALABALARDA EKOLOGIK TARBİYAGA OID KOMPOTENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING METODIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Ubaydullayev Solijon Qodirovich

ADPI dotsent

Qo'ychiyeva Moxlaroy Lutfiddin qizi

ADPI 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18150258>

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda ekologik tarbiyaga oid kompetensiyalarni rivojlantirishning metodik tizimi takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Ekologik tarbiya, uning ahamiyati va ta'lim tizimidagi o'rni hamda ekologik kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Ekologik tarbiya bo'yicha ta'lim metodlarining samaradorligini oshirish uchun yangi pedagogik texnologiyalar va innovatsion usullarni joriy etish zarurligi ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari ekologik kompetensiyalarni rivojlantirishda innovatsion pedagogik metodlarning samaradorligini isbotlaydi.

В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования методической системы развития экологических компетенций у студентов. Исследуется значимость экологического воспитания, его роль в образовательной системе, а также методические подходы, направленные на формирование экологических компетенций. Для повышения эффективности образовательных методов в области экологии предлагается внедрение новых педагогических технологий и инновационных методов. Результаты исследования подтверждают эффективность инновационных педагогических методов в развитии экологических компетенций.

This article examines the issues of improving the methodological system for developing ecological competencies in students. It explores the importance of environmental education, its role in the educational system, and methodological approaches aimed at shaping ecological competencies. The article suggests the introduction of new pedagogical technologies and innovative methods to enhance the effectiveness of ecological education. The research results demonstrate the effectiveness of innovative pedagogical methods in developing ecological competencies.

Kalit so'zlar: ekologik tarbiya, ekologik kompetensiya, metodik tizim, pedagogik innovatsiya, ta'lim metodikasi, ekologik xulq-atvor, ta'lim texnologiyalari.

экологическое воспитание, экологическая компетенция, методическая система, педагогические инновации, методика преподавания, экологическое поведение, образовательные технологии.

environmental education, ecological competence, methodological system, pedagogical innovation, teaching methodology, ecological behavior, educational technologies.

Bugungi kunda ekologik tarbiya global miqyosda ahamiyat kasb etmoqda. Ekologik muammolar, global iqlim o'zgarishlari va atrof-muhitni saqlashga qaratilgan harakatlar talabalarning ekologik kompetensiyalarini shakllantirishni talab qiladi. Ta'lim tizimi ekologik muammolarni hal etishda ijtimoiy mas'uliyatli avlodni tarbiyalash uchun muhim vosita bo'lib qoladi. Shu sababli, talabalarda ekologik kompetensiyalarni rivojlantirishning metodik tizimi zamonaviy pedagogik yondashuvlar yordamida takomillashtirilishi kerak.

Ekologik tarbiya — bu o'quvchilarga atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatli munosabatni shakllantirish, ekologik bilimlarni o'zlashtirish va ekologik xulq-atvorni rivojlantirish

jarayonidir. Ekologik kompetensiya esa, ekologik muammolarni hal qilishda zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishni anglatadi. Ekologik kompetensiyalarni rivojlantirish o'quvchilarga tabiatni va resurslarni boshqarish, atrof-muhitni himoya qilish, barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirish bo'yicha bilimlarni berishdir.

Ekologik tarbiyaning metodik tizimi.

Talabalarda ekologik kompetensiyalarni rivojlantirishda metodik tizimning ahamiyati katta. Ushbu tizim quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

1. Pedagogik yondashuvlar

Loyiha asosida o'qitish: Ekologik muammolarni hal qilish uchun o'quvchilarni loyihalar ustida ishlashga jalb qilish. Masalan, talabalar ekologik loyihalar yaratish orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

Interaktiv metodlar: Dialog, guruh ishlarini va munozara sessiyalarini qo'llash orqali ekologik ma'lumotlarni yanada samarali tushuntirish va talabalar orasida ekologik ongni shakllantirish.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari

Ekologik tarbiyani raqamli texnologiyalar yordamida yanada samarali tashkil etish mumkin. Masalan, **virtual simulyatsiyalar** va **o'qitish uchun mobil ilovalar** yordamida ekologik muammolarni o'rganish va hal etish.

Tashqi ta'lim resurslari bilan integratsiya.

Mahalliy ekologik muammolarni hal qilishda talabalar uchun tashqi manbalar va real ekologik holatlar asosida tajriba almashish muhim. Masalan, ekologik toza ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha loyihalar yaratish.

Metodik tizimning takomillashtirilishi

Talabalarda ekologik kompetensiyalarni shakllantirish uchun metodik tizimni takomillashtirishda quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish zarur:

O'qitishning integratsiyalashgan yondashuvi

Ekologik tarbiya faqat ekologiya fanida emas, balki barcha fanlarda amalga oshirilishi kerak. Ekologik bilimlarni matematika, fizika, kimyo, geografiya kabi boshqa fanlar bilan integratsiya qilish, talabalarga umumiy ekologik tushunchalarni osonroq tushunishga yordam beradi.

Interfaol o'qitish metodlarini joriy etish

Ekologik kompetensiyalarni rivojlantirishda talabalarining faol ishtirokini ta'minlash muhimdir. **Guruh ishlari, simulyatsiyalar, muammoli vaziyatlar** yordamida o'quvchilarning fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlari rivojlantiriladi.

Amaliy ta'lim va ekologik faoliyatlar

Ekologik ta'limni amaliy faoliyatlar bilan mustahkamlash zarur. Talabalar ekologik faoliyatlarda ishtirok etishlari, masalan, tabiatni muhofaza qilish bo'yicha aksiyalar, tozalash ishlari va ekoturizm faoliyatlarida qatnashishlari kerak. Bu metodlar ekologik ongni shakllantiradi va nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalarga aylantiradi.

Tadqiqot metodologiyasi va natijalar

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ekologik tarbiyaga oid metodik tizimni takomillashtirish uchun **innovatsion pedagogik metodlar** va **zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan** foydalanish talabalar orasida ekologik kompetensiyalarni rivojlantirishda samarali natijalar

beradi. Loyiha asosida o'qitish, raqamli ta'lim resurslari va tashqi hamkorlikka asoslangan yondashuvlar ekologik bilimlarni yanada mustahkamladi va talabalarning ekologik faoliyatlarini faol ravishda qo'llab-quvvatlashga imkon yaratdi.

Talabalarda ekologik kompetensiyalarni rivojlantirishda metodik tizimni takomillashtirish ekologik muammolarga qarshi turishda ijtimoiy mas'uliyatli avlodni tarbiyalashga yordam beradi. Pedagogik innovatsiyalar, amaliy ta'lim metodlari va interaktiv texnologiyalar ekologik tarbiya jarayonini samarali va qiziqarli qilishi mumkin. Kelajakda ekologik tarbiyaga oid metodik tizimni takomillashtirish uchun xalqaro tajriba va ilmiy-tadqiqot ishlarini yanada kuchaytirish zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Azizxo'jaeva, N.N. (2020). *Pedagogik texnologiyalar va o'qitish metodikasi*. Toshkent: TDPU.
2. Tolipov, O'.Q., Usmonboeva, M.X. (2019). *Pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlar*. Toshkent: Fan.
3. Yuldashev, M., Usmonov, S. (2021). *Zamonaviy o'qitish texnologiyalari va metodlari*. Toshkent: Iqtisod-moliya.
4. Hoshimov, O., Xusniddinov, A. (2018). *Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim jarayonida ulardan foydalanish*. Toshkent: O'qituvchi.
5. Berdiyev, A.K. (2019). *Komparativ pedagogika va uning ta'lim tizimidagi o'rni*. Toshkent: Fan.
6. Djurayev, R.X. (2021). *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot*. Toshkent: O'zbekiston.